

Akten des
17. Österreichischen Archäologentages

am Fachbereich Altertumswissenschaften,
Klassische und Frühägäische Archäologie der Universität Salzburg
vom 26. bis 28. Februar 2018

Herausgegeben von

Lydia Berger – Lisa Huber – Felix Lang – Jörg Weihartner

ARCHAEO PLUS

Schriften zur Archäologie und Archäometrie
der Paris Lodron Universität Salzburg 11

Herausgeber der ArchaeoPlus-Reihe:

Jan Cemper-Kiesslich
Volker Höck
Felix Lang
Alexander Sokolicek
Stefan Traxler
Edith Tutsch-Bauer
Christian Uhler
Michael Unterwurzacher
Wolfgang Wohlmayr (†)

Akten des 17. Österreichischen Archäologentages

am Fachbereich Altertumswissenschaften,

Klassische und Frühägäische Archäologie

der Universität Salzburg

vom 26. bis 28. Februar 2018

Herausgegeben von

Lydia Berger – Lisa Huber – Felix Lang – Jörg Weihartner

Salzburg 2020

Mit freundlicher Unterstützung von

Stiftungs- und Förderungsgesellschaft
Fachbereich Altertumswissenschaften

Land Salzburg – Wissenschaft

Stadt Salzburg

TuBa Privatstiftung

Impressum

ArchaeoPlus. Schriften zur Archäologie und Archäometrie der Paris Lodron Universität Salzburg 11

Herausgegeben von

Lydia Berger, Lisa Huber, Felix Lang, Jörg Weihartner

Salzburg 2020

ISBN 978-3-9504667-1-3

Im Eigenverlag: c/o Universität Salzburg, Fachbereich Altertumswissenschaften, Residenzplatz 1, 5020 Salzburg, Österreich.
Tel.: +43-(0)662-8044 4550, archaeometrie@sbg.ac.at, www.archaeoplus.sbg.ac.at

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung von Bildrechten sind die Autorinnen und Autoren verantwortlich.

Redaktion: Lydia Berger, Lisa Huber, Felix Lang, Jörg Weihartner

Satz: Felix Lang

Layout: David Wilhelm

Umschlag Vorderseite: Salzburg, Festung Hohensalzburg vom Kapuzinerberg. Foto: S. Weihartner.

Frontispiz: Salzburg, Residenzplatz mit Alter Residenz und Dom. Foto: M. Del-Negro.

Druck: Druck.at

Inhaltsverzeichnis

- 9 Vorwort
- 13 Isabella Benda-Weber
Überlegungen zur Überkleidung frühgriechischer Frauen
- 25 Lydia Berger – Angeliki Karathanou
Evidence for a destruction of a LH IIA building at Aegina Kolonna and its macrobotanical remains
- 39 Fritz Blakolmer
Gab es Löwen und Affen im minoischen Kreta? Ein ikonographisches Problem
- 51 Robin Dürr
Das (spät)römische Gräberfeld von Unterloisdorf (Burgenland)
- 61 Klaus Freitag
Wohnen, Repräsentieren, Arbeiten. Die römischen Gebäude *extra muros* von *Lauriacum/Enns*
- 75 Kordula Gostenčnik
Spätantike Befestigungsanlagen in Teurnia und Umgebung. Ein Arbeitsbericht
- 87 Gerald Grabherr – Barbara Kainrath – Stefan Traxler
diu quaesita tandem inventa... Die *castra* von Stein-St. Pantaleon an der *ripa Norica*
- 99 Christian Gugl – Christoph Hinker
Wieder in Mode: Die „norsisch-pannonische Tracht“ im Informationszeitalter
- 109 Christian Gugl – Martina Trognitz
2000 Jahre und länger. Archivierung digitaler Daten des Troesmis-Projekts
- 121 Dominik Hagmann
Digitale Archäologie in einer sozialen Dimension. Überlegungen zu sozialer Inklusion und Open Science in der digitalarchäologischen Praxis
- 131 Regina Hanslmayr
Hermen in Delos. Typologie, Ikonographie und Funktion
- 141 Andreas Hochstöger
Die Insula II in Velia. Funde und Befunde aus Schnitt 6/92
- 151 Lisa Huber – Jan Cemper-Kiesslich – Maria Marschler
Birglstein reloaded oder: Die Toten vom Bürglstein. Reevaluierung des archäologisch-historischen Kontextes, DNA-Analyse, Radiocarbonatierung und anthropologischer Befund
- 173 Barbara Kainrath – Gerald Grabherr – Christian Gugl
Die spätantike Höhengsiedlung auf dem Burgbichl in Irschen. Importkeramik und ausgewählte Kleinfunde
- 187 Selen Kanat
Basilica Thermanum (?) in den Thermen von Side
- 195 Regina Klingraber
Eine Werkstatt in den sog. *canabae* von Lauriacum?
- 205 Gabriele Koiner – Nicole Reitinger – Paul Bayer
Zyprioten in Stein und Terrakotta. Antike Skulpturen aus Nikosia, Zypern
- 215 Gabrielle Kremer – Sebastian Mühling
Grabbauten der römischen Siedlung auf dem Titelberg
- 229 Eva Kreuz
Zur Typologie der Pudicitia Braccio Nuovo

- 239 Susanne Lamm
What kind of Doctor are you? Die Darstellung von Archäologinnen und Archäologen in der Populärkultur, gezeigt anhand von Beispielen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
- 247 Felix Lang – Raimund Kastler – Stefan Pircher – Astrid Stollnberger
Neue Ergebnisse der Grabungen in Neumarkt Pongau (2017/2018). Ein Wohn- oder Wirtschaftsgebäude, Öfen sowie bemerkenswerte Streufunde
- 261 Solvejg-Marie Langer
Die vergessene Kapelle. Ein Blick auf den Bau hinter den „Marienmosaiken“ von Durrës
- 275 Hannes Lehar
Die Hypokaustheizung als Luftheizung – kann das funktionieren?
- 285 Manfred Lehner
Neues vom römischen Höhenheiligtum am Berg Schöckl bei Graz
- 297 Julia Leitold
Veränderungen an der dorischen Architektur im Laufe der römischen Kaiserzeit in Kleinasien
- 305 Ute Lohner-Urban
Bogenarchitektur als intendierter Eyecatcher im Stadtbild von Side
- 317 Kathrin Lunzner
Iuvavum. Neue Forschungsergebnisse zur römischen Siedlungsstruktur im Bereich der sogenannten „spätantiken Basilika“ von Martin Hell
- 333 Patrick Marko
Ein sehr großes Puzzle aus sehr kleinen Teilen. Wandmalereifunde aus der römischen Villa Löffelbach
- 343 Florian Mauthner
Spätantiker Hausbau am Donaulimes. Zum Zwischenstand eines Dissertationsprojektes
- 353 Viktoria Moser
Trimorphe Figurinengruppen der mykenischen Palastzeit
- 363 Christina Neureiter
Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lampentypen aus dem Karner von St. Pölten
- 373 Karl Oberhofer
Die frühkaiserzeitliche Siedlungsstruktur von *Brigantium*/Bregenz. Eine Synopse anlässlich 150 Jahre Grabungstätigkeit im Siedlungsareal
- 389 Toshihiro Osada
Die Darstellung der Asylie bei Kindern, Alten und Frauen in der attischen Kunst aus dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.
- 397 Stefan Pircher
Die Oberflächenfunde aus Mühldorf im Mölltal. Neues Licht auf eine altbekannte Fundstelle zwischen *Aguntum* und *Teurnia*
- 411 René Ployer
Frontiers of the Roman Empire: ein Weltkulturerbe mit Hürden. Zum Status quo und zur geplanten Welterbe-Nominierungsstrategie der Grenzen des Römischen Reiches
- 421 Ursula Quatember
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte? Überlegungen zur bildlichen Darstellung antiker Architektur in Form von zeichnerischen Rekonstruktionen
- 431 Julia Rabitsch
Gmeinerwiese 1974. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte von *Brigantium*/Bregenz anhand der Untersuchung des nordöstlichen Siedlungsrandes

- 443 Michael Rakob
Die Sturmwolkenaignis als ikonographisches Element kleinasiatischer Kultstatuen
- 457 Elisabeth Rathmayr – Veronika Scheibelreiter-Gail
Die Villa des Herodes Atticus in Eua. Die Inschriften-Ausstattung
- 469 Manuel Reimann
Die statuarische Ausstattung des Stadttors von Side
- 477 Ronald Risy
Der Domplatz von St. Pölten. Eine Zeitreise durch die Jahrhunderte
- 501 Christa Schauer
Akteure und Schicksale. Addenda zur frühen Geschichte der Zweigstelle Athen des ÖAI
- 513 Sven Th. Schipporeit
Die Gemma Augustea und die neue Ordnung des Triumphes
- 521 Eva Steigberger
Katsch – eine Siedlung im Wandel der Zeit
- 527 Emiko Tanaka
Athletenvasen klassischer Zeit
- 533 Eva Thysell
Das Gebäude 12 der Grabung Plochberger 2013/14. Die chronologische Stellung der römischen Bebauung auf den Plochbergergründen in Lauriacum/Enns anhand eines exemplarischen Befundes
- 567 Barbara Tober
Die Wand- und Deckenmalereien aus dem sog. „Haus der Medusa“ in Enns/Lauriacum.
Rekonstruktion – Typologie – Interpretation
- 591 Elisabeth Trinkl
„Schau mir in die Augen, Kleines!“ Attische Kopfgefäße revisited
- 601 Sara Wanek
Zur Möglichkeit einer Vollmondausrichtung. Kulturastronomische Untersuchungen am Beispiel der Giebelöffnungen des Artemisions von Magnesia am Mäander
- 609 Jörg Weilhartner
The Missing Mother. Zur fehlenden Darstellung stillender Mütter in der minoischen Bilderwelt
- 621 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- 625 Programm zum 17. Österreichischen Archäologentag, Salzburg, 26.–28. Februar 2018
- 631 ArchaeoPlus-Publikationen

Im Gedenken an Wolfgang Wohlmayr
(14. 8. 1959–22. 11. 2018)

Spätantiker Hausbau am Donaulimes

Zum Zwischenstand eines Dissertationsprojektes

Florian Mauthner

Die Spätantike als Zeit des Umbruchs findet im gesamten *Imperium Romanum* seinen Niederschlag, so auch in den archäologischen Hinterlassenschaften des Ostalpenraumes. Daher soll anhand der bisherigen Forschungsergebnisse der Versuch gewagt werden, die spätantiken Hausbauten entlang des Donaulimes einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Hierzu werden exemplarisch Gebäude einzelner Fundorte aus dem Untersuchungsgebiet vorgestellt und die Unterschiede sowie die Analogien herausgearbeitet, um die spätantiken Hausbauten strukturiert bearbeiten zu können. Das Hauptaugenmerk liegt in der Analyse von Form und Aussehen, anhand welcher eine Typisierung versucht wird. Neben dieser bautechnischen Betrachtung wird ebenso auf Ausstattungsmerkmale eingegangen und die Ergebnisse mit anderen Gebieten, wie etwa *Noricum mediterraneum*, verglichen.

Als geographischer Rahmen wird der Donaulimes von Passau ostwärts bis *Carnuntum* definiert, wobei auch vor allem städtische Siedlungen im Hinterland einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Die zeitliche Spanne umfasst die Regierungszeiten von Diokletian bis Justinian vom 4. bis ins 6. Jh.

Ausgewählte Fundorte (Abb. 1)

Aus *Lauriacum/Enns* sind zwei spätantike Wohnbauten bekannt, welche hier kurz vorgestellt werden. Zum einen handelt es sich um das sog. Germanenhaus, ein rechteckiges Bauwerk mit $4,5 \times 8$ m Seitenlänge, welches aus gemörtelten Rollsteinen errichtet ist. Vom Ausgräber L. Eckhart¹ wurde 1953 ein dreiräumiger Grundriss postuliert, jedoch kann durch neuere, genauere Betrachtung der Grund- und Aufrisse der publizierten Pläne von einem einräumigen Gebäude mit T-förmigem Heizkanal ausgegangen werden.

Das zweite Bauwerk liegt im Bereich der Zivilstadt und zeigt einen zweiräumigen Holzbau, von dem sich die unterste Lage des Kiesel-Trockenfundaments erhalten hat. Beide Räume wiesen Abmessungen von etwa 3×3 m auf und waren mit Y-förmigen Heizkanälen ausgestattet. Die im westlichen Raum gelegene Heizung, welche ihr *praefurnium* ebenfalls im Westen hatte, war aus trockenem Konglomeratbruchstein gefertigt, anders als im östlichen Raum, wo die von Süden befeuerte Heizung aus hochkant gestellten *tubuli*-Fragmenten errichtet war. Im Ostraum konnten zudem noch Reste des Fußbodenunterbaus festgestellt werden, unter welchem Funde geborgen wurden, die auf eine Datierung in die zweite Hälfte des 4. Jhs. bis in das 5. Jh. sowie anhand von Halbprodukten und Beinnadeln auf eine lokale Beinschmuckproduktion schließen lassen².

Als wichtige Stadt im Hinterland des Limes kann *Aelium Cetium*/St. Pölten gelten, wo wir durch zwei größer angelegte Grabungen über den spätantiken Wohnbau unterrichtet sind. Als Erstes seien hier Ergebnisse der Grabung im sog. Klostergarten³ genannt, wo zwei spätantike Wohnbauten nahezu gänzlich und in mehreren Bauphasen ausgegraben wurden (Abb. 2). Haus 5 im Süden zeigt einen langrechteckigen Grundriss, wobei der östlichste Raum nach Süden vorspringt. Östlich neben der Ostmauer findet sich auch eine Herdstelle, die eventuell mit einem Flugdach überspannt worden ist. In einer zweiten Bauphase werden im Norden zwei weitere Räume freigelegt. Besondere Ausstattungsmerkmale von Haus 5 sind drei Heizkanäle, wovon einer eventuell auch für wirtschaftliche Belange Verwendung fand, als auch eine Herdstelle östlich vor dem Bau.

Im Norden des Grabungsareals befindet sich Haus 6, welches sich über zwei Vorgängerbauten

¹ Eckhart 1953, 25–27.

² Igl 2004, 51 f.

³ Vgl. grundlegend Risy – Scherrer 2005; Tschannerl 2008.

Abb. 1: Übersicht der im Text genannten Orte (Planerstellung F. Mauthner, Datengrundlage Google Earth).

aus dem 2./3. Jh. ausdehnt und über drei spätantike Bauphasen verfügt. In einer ersten Phase nutzt das neue Gebäude Räumlichkeiten der beiden Vorgängerbauten und wird durch Heizkanäle und Wirtschaftsbereiche aufgewertet. Die zweite Bauphase kann nur durch die Überschneidung von Heizkanälen erfasst werden. Eine genaue Erfassung der Ausdehnung des Gebäudes ist hier nicht möglich. In der letzten Ausbaustufe wird dieses Gebäude stark vergrößert und mit einer Vielzahl an Heizsystemen ausgestattet.

Die Datierung für die beiden spätantiken Gebäude kann mit dem mittleren 4. Jh. angesetzt werden, eine Nutzung bis in das mittlere bis fortgeschrittene 5. Jh. kann angenommen werden.

Die zweite wichtige Grabungsstelle stellt der Rathausplatz⁴ dar, wo vier wohl spätantike Gebäude erforscht, jedoch nicht zur Gänze freigelegt wurden. Haus U im Nordosten zeigt im Grundriss einen zentralen Raum mit Herdstelle und einen südlich davon gelegenen Saal oder eine Halle sowie Gänge und kleinere Räume im Westen und Norden. Im Inneren konnte in den Räumen Lehmbohlen festgestellt werden, während sich im südwestlichen Raum Reste eines Estrichs nachweisen lassen. Im Zuge einer grundlegenden Sanierung in der Spätantike wurden in Haus U alle Böden entfernt, durch Lehmbohlen ersetzt und ein offener Hof wurde in geschlossene

Räume umgebaut. Im Inneren wurde eine U-förmige Struktur eingebaut, welche beheizt werden konnte und daher als eine Art Ofen oder Heizung interpretiert werden kann. In diesen spätantiken Befunden konnten anhand von Mauerverstürzen zwei weitere spätantike Bauphasen gefasst werden, die wohl denselben Grundriss besaßen.

Das westlich davon liegende Haus T überbaut einen Vorgängerbau und wird im Zuge dieses Umbaus in die ehemalige Straße hinein erweitert. Im Inneren ist es durch große Räumlichkeiten und mehrere Heizkanäle gekennzeichnet.

Das im Süden gelegene Haus X stellt den größten fassbaren Bau der Spätantike am Rathausplatz dar, der ebenfalls zwei frühere Gebäude vereint. Er ist durch große Gänge und hallenartige Räume sowie mehrere Heizungsbauten im Westen gekennzeichnet.

Als letztes Fallbeispiel für die Wohnbauten am Limes seien die Wohnbauten im Inneren des Legionslagers von Carnuntum genannt. Diese liegen zum einen in der *praetentura* West, zum anderen vier Gebäude in der *praetentura* Ost.

Das Gebäude Q in der *praetentura* West wurde im beginnenden 20. Jh. von E. Nowotny erforscht und publiziert⁵, weshalb aufgrund der Grabungstechnik und des zum Teil mühsamen Beschrei-

⁴ Vgl. Scherrer 1991.

⁵ Nowotny 1914, 120–127.

bungsstiles manche Grabungsergebnisse verwirrend erscheinen. Von diesem Gebäude können zwei Räume als gesichert betrachtet werden, wobei der westliche Raum mit einer Schlauchheizung ausgestattet war. Im östlichen Raum konnten zwei Röhrenleitungen festgestellt werden, welche in den Kanal bzw. ins Freie führen, weshalb man hier wohl eher von einem Kanal denn von einem Heizsystem ausgehen kann⁶.

In der *praetentura* Ost konnten vier spätantike Gebäude komplett freigelegt werden, wobei ihre Grundrisse stark variieren (Abb. 3). Gebäude G1, ein langrechteckiges Bauwerk mit Seitenlängen von 7,5 × 13,6 m besitzt vier Räume, von denen drei beheizt sind. Bau G2 zeigt einen nahezu quadratischen Grundriss von 10,3 × 10,2 m, wobei hier ebenso drei Räume heizbar sind. G3 weist eine Ost-West-Ausdehnung von etwa 11 m aus, während G4 aus drei Räumen besteht, von denen zwei beheizbar sind⁷.

Allen spätantiken Wohnbauten ist gemeinsam, dass sie aus trocken gemauerten Bruchsteinen errichtet sind, ehemalige Bauwerke überschneiden oder zum Teil die Mauern weiterverwenden, wobei hier die vorangegangene Mörtelbauweise weiterverwendet wurde. Ebenso besitzen alle fünf mit einem oder mehreren beheizbaren Räumen sehr gute Ausstattungsmerkmale⁸.

Vergleiche

Die baulichen Hinterlassenschaften sollen im Rahmen der Dissertation aber auch mit Beispielen aus anderen Gebieten, beispielsweise den Höhensiedlungen in *Noricum mediterraneum*, verglichen werden. Zu Beginn dieser Abhandlungen steht mit dem Ulrichsberg einer der prominentesten Vertreter der Höhensiedlungen (Abb. 4). Das größte Bauwerk stellt Gebäude XVII dar, welches zunächst als Heiligtum der Noreia und des Casuotanus interpretiert wurde⁹, jedoch von P. Scherrer¹⁰ meiner Meinung zurecht als vornehmes Wohnhaus mit teilweise öffentlichem Versammlungscharakter interpretiert wird. Der Bau selbst misst 41,5 × 17,6 m mit insgesamt 11 Räumen, wobei auch eine Mehrphasigkeit nachgewiesen werden konnte, und besteht in seiner Struktur aus drei größeren zentralen Räumen, wel-

Abb. 2: Plan der spätantiken Baustrukturen im St. Pöltner Klostergarten (Planerstellung F. Mauthner, Plangrundlage Grabungsdokumentation ÖAI/Stadtmuseum St. Pölten).

che an drei Seiten von schmälere Räumen umgeben sind. Auffälligstes Merkmal bei Bau XVII ist wohl der halbkreisförmige Raum 1 im Norden mit vorgelagerter Zisterne und der größere Saal 3, durch welchen Kanäle zum Wassertransport in die Zisterne eingebaut waren. Folgt man der Neuinterpretation von P. Scherrer dürfte es sich hier um ein wirtschaftlich genutztes, mit öffentlichem Charakter versehenes Gebäude mit einem kleinen Wohnbereich¹¹ handeln.

Ein weiteres wichtiges Bauwerk vom Ulrichsberg stellt Bau XIV dar, welches mit einer Fläche von 374 m² das zweitgrößte am Ulrichsberg ist. Es besteht aus zwei Raumfluchten zu je 6,3 m Breite sowie einem kleinen Vorbau im Südosten und hat insgesamt acht Räume. Das Gebäude besitzt mit Raum 1 und Raum 4 zwei beheizte Räume, wobei Raum 1 von Raum 5 aus beheizt wurde, bei Raum 4 geschah dies von außen. Die Heizkanäle waren zum

⁶ Vgl. Nowotny 1914, 126.

⁷ Gugl 2007, 482 f.

⁸ Gugl 2007, 482.

⁹ Vgl. Egger 1976, 10–23.

¹⁰ Scherrer 2001, 224 f.

¹¹ Scherrer 2001, 225.

Im Zuge neuerer Forschungen konnten am Tonovcov grad bei Kobarid im Nordwesten Sloweniens Reste einer spätantiken Siedlung, welche ab der 2. Hälfte des 4. Jhs. einsetzt¹⁷, erforscht werden, worunter auch eine Vielzahl an als Wohnbauten genutzten Bauten sein dürfte. Der Großteil der Gebäude ist oberflächlich sichtbar aber (noch) nicht ausgegraben (Abb. 5). Der ausgegrabene Bau 1 besteht aus einem zentralen Raum mit einer Eingangssituation und einem im Südosten angebauten Nebenraum mit eigenem Zugang. Im Zuge der Grabungsarbeiten konnten zwei spätantike Bauphasen festgestellt werden, wobei die erste spätantike Phase, welche hauptsächlich den östlichen Teil des Gebäudes betraf, in den Zeitraum zwischen dem 4. und dem beginnenden 5. Jh. zu setzen ist. Der oben beschriebene Grundriss ist der zweiten Phase vom 5. bis wohl ins 7. Jh. zuzuordnen¹⁸. Als Ausstattungsmerkmale können zum einen eine 1,2 × 1 m große Feuerstelle im Südosten des Hauptraumes genannt werden, welche aus großen, flachen Steinen mit einem umgebenden Steinkranz gefertigt ist. Zum anderen konnte knapp außerhalb des Nebenraumes eine zweite, aus Bruchstein und Ziegelresten errichtete Feuerstelle aufgefunden werden, welche in der Bauweise schlampiger als Feuerstelle 1¹⁹ ausgeführt ist.

Alle weiteren Bauwerke sind oberflächlich erkennbar und zeichnen sich durch ihre langrechteckige oder nahezu quadratische Grundform aus. Hierbei ist auch auffällig, dass die Räume meist hintereinander liegen und so eine Raumreihe entsteht²⁰.

Versuch einer Typisierung

Im Zuge der Vorstellung dieser ausgewählten Fundorte konnten bereits die unterschiedlichen Grundriss- und Bautypen angesprochen werden, wobei im Folgenden der Versuch einer vorläufigen Typisierung der spätantiken Wohnbauten im Ostalpenraum gewagt wird (Abb. 6).

Die wohl entscheidendsten Merkmale für Groß-/Komplexbauten sind die Größe der Wohnfläche als auch die Vielzahl an Zusatzbauten und Nebenräumlichkeiten, wobei diese keiner geregelten Struktur folgen. Als gute Beispiele können Haus XVII vom Ulrichsberg als auch Haus X in St. Pölten genannt werden, welchen gemeinsam ist, dass sie eine große Wohn- und Nutzfläche aufweisen und

Abb. 4: Gebäudeübersicht am Ulrichsberg (nach Egger 1976, Abb. 6/Geschichtsverein f. Kärnten).

auch dadurch zu den imposanteren Gebäuden ihrer näheren Umgebung bzw. Siedlung zählen. Für die Bauten auf den Höhengründungen gilt zudem, dass sie neben den Kirchen zentrale Bauwerke der Siedlung darstellten.

Neben den Groß-/Komplexbauten gibt es Gebäude mit einer Zweiraumreihe, welche durch zwei parallel verlaufende Reihen von hintereinanderliegenden Räumen gekennzeichnet sind, wobei die Räume nicht unbedingt von gleicher Größe sein müssen. Diese Form lässt sich sowohl am Limes, wie das Beispiel *Cetium* zeigt, als auch in den Höhengründungen, wie etwa am Ulrichsberg oder in *Teurnia* nachweisen.

Eine dritte Gruppe umfasst Gebäude mit einer Raumreihe, welche über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt auftreten und sich durch mehrere hintereinander liegende Räume auszeichnen. Die Ausführung der Bauwerke, welche in den meisten Fällen einen langrechteckigen Grundriss aufweisen, kann sich in der Größe der Räume stark unterscheiden, ebenso ist es möglich, dass sie kleine Annexbauten aufweisen. Beispiele finden sich am Ulrichsberg (Bau XV) sowie in St. Pölten im Klostergarten (Haus 5). Auffällig bei der Betrachtung der Grundrisse ist, dass einer der Räume an den Enden der Raumreihe eine größere Fläche besitzt, so als würde er eine Art Kopf bilden. Dies kann als eine Art Vordach oder Windfang interpretiert werden.

In einer vierten Gruppe können einfachere Bautypen angeführt werden, welche sich nicht klar voneinander trennen lassen und daher in einer

¹⁷ Ciglenc̃eki u. a. 2011, 259.

¹⁸ Ciglenc̃eki u. a. 2011, 217–219.

¹⁹ Ciglenc̃eki u. a. 2011, 88.

²⁰ Ciglenc̃eki u. a. 2011, 21–23.

Abb. 5: Tonovcov grad, Gebäudeübersicht (nach Ciglenceki u. a. 2011, 19 Abb. 1, 7).

gemeinsamen Gruppe betrachtet werden. Gebäude mit quadratischem Grundriss (Quadrathaus) stellen eine dieser Formen dar, in welchen die Anzahl der Räume zwischen zwei und vier variieren, wobei die Varianten mit drei und vier Räumen am häufigsten auftreten. Ebenso können in dieser Gruppe die variantenreichen Zwei- und Dreiraumhäuser untergebracht werden, die neben einer weiten Verbreitung auch eine hohe Anzahl an Beispielen aufweisen. Diese können in ihrer Grundrissform unterschiedlich ausgeprägt sein, je nach Anordnung der Räume. Allen Varianten gemein ist, dass es keine klaren strukturellen Gemeinsamkeiten gibt, außer dass die Gebäude zwei oder drei Räume aufweisen.

Der letzte, aber durchaus interessante Typ stellt das Einraumhaus dar. Diese Gebäudeform ist vor allem in den Höhengiedlungen des Alpenraums vorherrschend und ist nicht selten qualitativ hochwertig ausgestattet. In diesen finden sich meist Mörtelstrich und ein Heizsystem.

Bei all diesen Gebäuden muss aber bedacht werden, dass aufgrund von Erhaltungszuständen

oder auch veralteter Grabungsmethoden weitere, hölzerne Anbauten möglicherweise nicht aufgefunden wurden und diese Gebäudekomplexe daher größer gewesen sein könnten.

Ausstattung

Neben der Bauform sind natürlich bestimmte Ausstattungsmerkmale bzw. Komforteinrichtungen für Wohnbauten sehr wichtig. Bedauerlicherweise haben nicht von allen Gebäuden solche Einrichtungen überdauert, jedoch können diese anhand einiger Beispiele diskutiert werden.

Ein zentrales Element des Hausbaus sind die Bodenbeläge, da diese die Verkehrs- und auch vorherrschenden Nutzflächen innerhalb eines Bauwerks darstellen. Anhand ihrer Ausstattung ist es eventuell bereits möglich, auf gewisse Nutzungsformen oder allgemeine Interpretationen des Raumes zu schließen. Im gesamten Untersuchungsraum sind Estrichböden das vorherrschende Element, da sich diese im Gegensatz zu Holzböden besser erhalten, aber wohl auch komfortabler waren. Vor allem in Zusammen-

hang mit den weiter unten angesprochenen Heizsystemen, welche unter dem Bodenniveau verlaufen, stellt sich der Estrich als technisch wirkungsvoller Bodenbelag mit einem hohen Wirkungsgrad an Wärmespeicherung dar. Nicht selten treten aber Estriche im Zusammenspiel mit (Stampf-)Lehmböden auf, wie die Beispiele aus *Cetium*, *Teurnia* oder vom Ulrichsberg zeigen. Lehmböden zeichnen sich vor allem durch ihre kostengünstige Errichtung als auch Wartung aus und sind nicht selten ein Hinweis auf (land-)wirtschaftliche Tätigkeiten, etwa der Verarbeitung der Ernte oder im Bereich einer Küche/Herdstelle in Verbindung mit der Haltbarmachung von Lebensmitteln. In sehr seltenen Fällen, wie *Teurnia* Haus HA als auch am Ulrichsberg Bau XV, konnten Überreste von Holzböden aufgefunden werden.

Die am besten erhaltenen und am weitesten verbreiteten Ausstattungselemente stellen Heizsysteme, vorwiegend in Form von Schlauch- bzw. Kanalheizungen dar. In jeder dargestellten Siedlung konnte bei zumindest einem Bauwerk ein Heizsystem nachvollzogen werden, wobei eine Konzentration in den am Limes gelegenen Siedlungen nachgewiesen werden konnte. Vergleicht man die Gebäude in *Lauriacum*, *Carnuntum* und vor allem *Aelium Cetium* mit jenen der Höhensiedlungen, sticht dieser Mengenunterschied ins Auge, da besonders in *Cetium* verhältnismäßig viele Heizkanäle nachgewiesen werden konnten (Abb. 7). Bautechnisch sind sich die meisten Schlauchheizungen ähnlich, zumeist bestehen sie aus zum Teil gemörtelten Kanalwangen, welche aus Bruchstein gefertigt sind und als Abdeckung Stein- oder Ziegelplatten aufweisen. Manche Heizkanäle vom Ulrichsberg (Bau XIV und Bau XVI) sind hybride Formen, wo Teile des Kanals aufgemauert und andere Teile wiederum aus dem Felsen geschlagen wurden²¹. Die Form kann sich jedoch unterscheiden, wie etwa Heizungen mit Y- oder T-förmigem Grundriss zeigen, während andere wiederum aus geraden oder parallel verlaufenden Kanälen errichtet wurden²².

Herd-/Feuerstellen sind für Wohngebäude ein nahezu unerlässlicher Faktor, jedoch sind der Erforschung seitens der Archäologie mitunter Grenzen in Form von Erhaltung und Nachweis gesetzt. Die unterschiedlichen Ausformungen der Herdstellen schlagen sich im archäologischen Befund nieder. So gibt es einerseits im Gebäudeinneren liegende Herd-

Abb. 6: Schematische Darstellung spätantiker Haustypen im Ostalpenraum (© F. Mauthner).

stellen, zum anderen Herdstellen, welche außerhalb der Bauten situiert sind. Wie die Beispiele Haus 5 vom Klostergarten in St. Pölten oder auch Bau 1 von Tonovcov grad zeigen, sind außenliegende Feuerstellen über den gesamten Untersuchungsraum verteilt, auch wenn sich ihr Aussehen unterscheidet. Die Herdstelle bei Haus 5 hat Ausmaße von $1,34 \times 1,1$ m und ist aus Bruchstein errichtet, wobei die außenliegenden Steine im Hochformat aufgestellt sind, um eine Art Begrenzung darzustellen. Die Steine im Inneren bilden eine plane Oberfläche, wobei der Zwischenraum zwischen den Steinen mit dunkelbraunem Lehm verfüllt ist (Abb. 8). Die Herdstellen in Tonovcov grad zeigen zum einen eine $1,2 \times 1$ m große Feuerstelle im Südosten des Hauptraumes, welche aus großen, flachen Steinen mit einem umgebenden Steinkranz angefertigt ist. Die zweite ist aus Bruchstein und Ziegelresten errichtet und wirkt schlampiger in der Ausführung als Feuerstelle 1²³. Eine innen liegende Herdstelle konnte bisher am Ulrichsberg im Gebäude III fest-

²¹ Vgl. Egger 1976, 24. 37.

²² Grundlegende Arbeiten zu Heizkanälen: Degbomont 1984; Drack 1988.

²³ Ciglonečki u. a. 2011, 88.

Abb. 7: St. Pölten Klostergarten, Übersicht Heizanlagen (© ÖAI / Stadtmuseum St. Pölten).

gestellt werden, welche aus einem gemauerten Sockel mit Außenmaßen von $2,55 \times 1,2$ m besteht, der die Unterlage für die Herdstelle darstellt²⁴.

Abschließend soll über ein aus dem heutigen Wohnbau nicht wegzudenkendes, aber in der Spätantike wohl seltenes Gut gesprochen werden: das Fensterglas. In den Höhensiedlungen zeigen beispielsweise die Fundspektren von Raum 6 des Baus XVII vom Ulrichsberg²⁵ Reste von Fensterglas. Für die Siedlung von Tonovcov grad gibt es eine eigene Arbeit zum Fensterglas, welche auch Überlegungen zur Herstellung desselben und einen Überblick über das Fundgut beinhaltet²⁶. So zeigt sich bei Haus 1 von Tonovcov grad eine Vielzahl an Fensterglasscherben, die hauptsächlich den blasigen, grünen Glastypeus widerspiegeln; nur in seltenen Fällen kam gelbliches Glas zur Ausstattung. Im Eingangsbereich fanden aufgrund des vermehrten Aufkommens von gelblichem Glas verschiedenfarbige Glasscheiben Verwendung²⁷.

²⁴ Egger 1976, 27.

²⁵ Egger 1976, 14.

²⁶ Milavec 2015.

²⁷ Milavec 2015, 82–84.

(Zwischen-)Resümee

Da es sich bei diesem Beitrag um den Zwischenbericht eines laufenden Dissertationsprojektes handelt, können alle bisherigen und hier dargestellten Ergebnisse nur einer vorläufigen Bewertung und Diskussion entsprechen.

So differenziert sich auch das Bild des spätantiken Ostalpenraumes zeigt, im Bereich des Wohnhausbaus sind anhand der oben angeführten Beispiele durchaus Ähnlichkeiten und Analogien zu erkennen. Diese liegen jedoch nicht nur in der baulichen Grundkonzeption, wie es etwa die Grundrisse und der damit im Zusammenhang stehende Versuch einer Typisierung derselben zeigen. Im Hinblick auf die Flächen der Wohngebäude zeigen sich zwischen den in der Spätantike getrennten Provinzteilen keine allzu großen Unterschiede. Die Grundflächen reichen von kleineren Zwei-/Dreiraumhäusern mit etwa 100 m² bis zu überaus großen, mit vielen

Räumen versehenen Bauten. Sowohl entlang der Donau, in den Städten oder durch die Zivilbevölkerung bewohnten Militärlagern als auch in den Höhensiedlungen im Süden gibt es prachtvolle und große Wohnhäuser, welche Luxus und Komfort ermöglichten. Jedoch auch in den kleineren fassbaren Wohngebäuden gibt es in den Baukonzepten und den grundlegenden Elementen der Ausstattung, etwa Heizungen und Böden, keine gravierenden Unterschiede.

Auch in punkto Ausstattung sind sich die Bauten am Limes und in den Höhensiedlungen durchaus sehr ähnlich, wie sich m. E. an den Beispielen der Heizsysteme und Böden zeigen lässt. Im Bereich der Herdstellen bzw. Küchen zeigen sich im gesamten Untersuchungsgebiet Ähnlichkeiten, der Überhang an Nachweisen von Fensterglas bei den Höhensiedlungen ist wohl eher dem Publikations- als dem Grabungsstand geschuldet.

Ein zentraler Punkt der weiteren Forschungsarbeit liegt in der Definition und Ausarbeitung des Begriffes „Haus“, vor allem im Hinblick auf das Erkennen eines Hauses im archäologischen Befund sowie einer klaren Eingrenzung dieses Begriffs. Im weiteren Verlauf des Dissertationsprojektes werden genauere Betrachtungen der bereits genannten Klassifikationen und der Ausstattungsmerkmale an gestellt und im m. E. wichtigen Bereich der Baumaterialien weitere Analysen durchgeführt. Um einem breiteren Verständnis des spätantiken Wohnhausbaus Rechnung zu tragen, wird versucht werden, anhand der bekannten Funde eventuelle wirtschaftliche Tätigkeiten, beispielsweise Handwerk oder

Abb. 8: St. Pölten Klostergarten, Herdstelle (© ÖAI / Stadtmuseum St. Pölten).

landwirtschaftliche Veredelung, im Zusammenhang mit dem Wohn- und Arbeitsbereich zu definieren. So soll am Ende des Forschungsvorhabens ein breiter, fundierter Überblick über den spätantiken Wohnbau stehen, der trotz vieler Unwägbarkeiten im Hinblick auf den Forschungsstand ein Fundament für weitere Untersuchungen darstellen soll.

Literatur

Ciglencecki u. a. 2011

S. Ciglencecki – Z. Modrijan – T. Milavec, Late Antique Fortified Settlement Tonovcov Grad near Kobarid – Settlement Remains and Interpretation, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23 (Ljubljana 2011).

Degbomont 1984

J.-M. Degbomont, Le chauffage par hypocauste dans l'habitat privé, Etudes et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège 17²(Liège 1984).

Drack 1988

W. Drack, Die römischen Kanalheizungen der Schweiz, JbSchwUrgesch 71, 1988, 123–159.

Eckhart 1953

L. Eckhart, Graben III, FiL 1 (Linz 1953) 20–28.

Egger 1976

R. Egger, Der Ulrichsberg – Ein heiliger Berg Kärntens²(Klagenfurt 1976).

Glaser 1992

F. Glaser, Teurnia: Römerstadt und Bischofssitz – ein Führer zu den Ausgrabungen und zum Museum in St. Peter in Holz sowie zu den Fundorten im Stadtgebiet von Teurnia (Klagenfurt 1992).

Glaser 1997

F. Glaser, Frühes Christentum im Alpenraum – Eine archäologische Entdeckungsreise (Graz 1997).

Glaser 2016

F. Glaser, Forschungen in Teurnia mit und ohne Spaten, in: F. Nikolasch (Hrsg.), Symposium zur Geschichte von Millstatt und Kärnten 2015 (St. Leonhard 2016) 1–16.

Gugl 2007

Ch. Gugl, Das Legionslager Carnuntum im 5. Jahrhundert – nachvalentinianische Befunde, in: Ch. Gugl – R. Kastler (Hrsg.), Legionslager Carnuntum – Ausgrabungen 1968–1977, RLÖ 45 (Wien 2007) 482–490.

Igl 2004

R. Igl, KG Lorch, FÖ 43, 2004, 51–52.

Knific 1994

T. Knific, Vranje near Sevnica: A Late Roman Settlement in the Light of Certain Pottery Finds, AVes 45, 1994, 211–237.

Milavec 2015

T. Milavec, Late Antique Window Glass from the Hilltop Settlement of Tonovcov Grad near Kobarid, AVes 66, 2015, 79–102.

Nowotny 1914

E. Nowotny, Die Grabungen im Standlager zu Carnuntum 1908–1911, RLÖ 12 (Wien 1914) 1–222.

Risy – Scherrer 2005

R. Risy und P. Scherrer, *Municipium Aelium Cetium* – Landeshauptstadt St. Pölten – Archäologische Grabungen und Forschungen 1999–2005, Hippolytus 5 (St. Pölten 2005).

Scherrer 1991

P. Scherrer (Hrsg.), Landeshauptstadt St. Pölten – Archäologische Bausteine, SoSchrÖAI 22 (Wien 1991).

Scherrer 2001

P. Scherrer, Anmerkungen zur Siedlungssoziologie in spätantiken Höhensiedlungen des Südostalpenraumes, in: F. W. Leitner (Hrsg.), Carinthia Romana und die römische Welt, Festschrift für G. Piccottini, Aus Forschung und Kunst 34 (Klagenfurt 2001) 219–237.

Scherrer 2005

P. Scherrer, Ein römisches Wohnviertel im ehemaligen Klostergarten, in: Risy – Scherrer 2005, 18–26.

Tschannerl 2008

M. Tschannerl, Wohnhaus und Kultbau – Die Häuser 1 und 2 der Grabung Klostergarten in *Aelium Cetium*/St. Pölten, in: P. Scherrer (Hrsg.), DOMUS – das Haus in den Städten der römischen Donauprovinzen, SoSchrÖAI 44 (Wien 2008) 75–104.